

EKSTREMAL OB-HAVO HODISALARI, CHO‘LLANISH VA BIOXILMA-XILLIKNING YO‘QOLISHINING OLDINI OLIHDA TABIIY FANLARNING AHAMIYATI

Sattorov Eshtursun Raximberdiyevich

Turon universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713351>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ta'lim tizimida, xususan, maktabgacha va maktab ta'limida ekologik madaniyatni oshirishga xizmat qiladigan zamonaviy ta'lim metodlari va usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ekologiya, ekologik ta'lim, ekologik madaniyat, ekologik tanglik, ekologik vaziyat, bixilma-xillik.

Yurtboshimiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik”¹ deb ta'kidlaganidek, oldimizga qo'yilgan maqsadlarimiz sari olg'a intilmoqdamiz. Maqsadimiz, O'zbekistonda tabiiy fanlar tizimini yanada rivojlantirish, o'qitish metodikasida yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalarini qo'llash orqali yetishib kelayotgan kelajak avlodlarimizni “Vatanga muhabbat ruhida” tarbiyalab, tabiatga nisbatan qiziquvchanlik qobiliyatini rivojlantirish, tabiatdan to'g'ri foydalanishni va uni muhofaza qilish hamda avaylab asrashni, kundalik hayotimizda kelib chiqayotgan tabiiy-texnogen hodisalar, ekologik, geosiyosiy, iqtisodiy muammolarni yechimini topishda innovatsion, modernizatsion usullardan foydalana olishini shakllantirishga qaratilgan.

Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2025-yil “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan 2025-yil noyabr oyida Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tashkil etilishi va tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish maqsadida Ekopolitsiya tizimi tashkil etilganligi atrof-muhitni asrab avaylashga, ekologik barqaror iqtisodiyotni rivojlantirishga va hozirda kelib chiqayotgan ekstremal ob-havo hodisalari (toshqinlar, kuchli shamol), cho'llanish (quruqlikning kengayishi) va bioxilma-xillikning yo'qolishi kabi global muammolar bilan kurashish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, shuni ta'kidlashimiz joizki, bu global muammolarga qarshi kurashish biz pedagoglar uchun ham juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki, “Vatan ostonadan boshlanadi” deganlaridek, agar biz kelajak avlodlarimizga oilamiz hamda o'quv maskanlarimizdanoq bizni o'rab turgan tabiat, atrof-muhit nima ekanligini, uning insoniyat olami va butun tirik organizmlar uchun qanchalik muhim ekanligini, uni asrab avaylashimiz va undan noto'g'ri foydalanmasligimiz hamda kelajak avlodlarimizga talafotlarsiz yetkazishga har birimiz mas'ul ekanligimizni anglata olmog'imiz lozim. Bunga biz pedagoglar ham boshqalar kabi birdek mas'ulmiz. Yoshlarimizda maktab davridanoq atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik tarbiya va tabiat oldidagi ma'naviy mas'uliyat hissini shakllantirish, ekologik madaniyatini yuksaltirish orqali kelajak avlodlarga toza havo, sof-musaffo suv va sog'lom muhit qoldirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning nutqidan,

Buning uchun biz maktablarimizda tabiiy fanlarning ahamiyati kelajagimiz uchun qanchalik muhim ekanligini tushuntira olishimiz shart va zarurdir.

Yildan yilga ta'lim sohasi tubdan o'zgarib bormoqda, yangidan yangi pedagogik innovatsion texnologiyalar, zamonaviy o'qitish metodikalari har bir fanning asosiy negiziga aylanib bormoqda. Dunyoning ko'pgina rivojlangan mamlakatlarida tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha bir qancha xalqaro tadqiqotlar o'tkazilib, tabiiy fanlar ta'limi tizimi sifati va samaradorligini tubdan oshishiga, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasining takomillashishiga, zamonaviy pedagogik yondashuv usullarini joriy qilish orqali ta'lim-tarbiya sifatini yuqori darajada takomillashishiga erishib kelmoqdalar. Shu boisdan, O'zbekistondagi tabiiy fanlar sohasidagi ta'lim tizimi ham o'qitish ta'lim jarayonlariga jahon tajribalarini olib kirish va ularni amaliyotga tatbiq etishni taqozo etmoqda. Bu esa O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida tabiiy fanlar ta'limi tizimining o'rnini belgilab beradi hamda tabiiy fanlar ta'limi sohasidagi chuqur islohotlar o'quv-tarbiya tizimini tashkil etish metodikasi va texnologiyasini tubdan yangilanishiga va bu orqali o'quvchilarning zamonaviy ko'nikmalarining shakllanishiga, ularning erkin, kreativ va mantiqiy fikrlashining takomillashishiga hamda ularni o'z-o'zini tahlil qilish va baholay olish orqali o'zlarining ichki imkoniyatlarini mustaqil ro'yobga chiqara olishlari, shu bilan birga o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan darajada yuksalishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu esa kelajakda o'quvchilarimizda inson va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga nisbatan mas'uliyat hissini rivojlanishiga, tabiatga nisbatan qiziqishining ortishiga hamda hayotimizda kelib chiqayotgan tabiiy-texnogen hodisalar, ekologik, geosiyosiy, iqtisodiy muammolar, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, ekstremal ob-havo hodisalari tufayli iqlim o'zgarishlari va tabiiy resurslarning tobora kamayib borishi kabi global muammolarning yechimini topishda innovatsion, modernizatsion usullardan foydalana olish qobiliyatini shakllantiradi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi “2030 yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori qabul qilinishi ta'lim tizimida tabiiy fanlarning o'rnini muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ko'rsatib berdi. Chunki, biz avvalo aholining ekologik madaniyatini rivojlantirishni kelajak avlodlarimizdan boshlashimiz lozim. Buning uchun biz o'quvchilarimizga tabiiy fanlar tarkibiga kiruvchi biologiya, kimyo, geografiya kabi fanlarni zamonaviy, innovatsion pedagogik yondashuvlar, interfaol usullar, xalqaro tajriba va eksperimental tadqiqodlarga tayangan holda tushuntirmog'imiz lozim. Xususan, biologiya, kimyo va geografiya fanlarini bir biriga uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning atrof-muhit muammolari, havoning ifloslanishi, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, iqlim o'zgarishlarining qishloq xo'jaligiga ta'siri, tabiiy resurslarning iqtisodiy ahamiyati, ekstremal ob-havo hodisalari, bioxilma-xillikning yo'qolishining sabablari, cho'llanish, suv tanqisligi kabi global muammolarning kelib chiqish sabablarini o'rganishlari ularning real hayotdagi nazariy bilimlarini oshirishi orqali kelib chiqishi mumkin bo'lgan global muammolarning yechimini topa olish qobiliyatlarini rivojlanishiga asos bo'la oladi.

O'quvchilarimiz biologiya darslarida asosan, tabiat va tabiiy hodisalar, hayvonot dunyosi, insoniyat olami, tabiat va hayvonot olami hamda insoniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va ularning bir-biriga ta'sirlari, sog'lom muhitni yaratish va shu bilan birga nosog'lom muhitda

insoniyat olami, hayvonot va o'simliklar dunyosining zararlanishi natijasida turli xil kasalliklarning kelib chiqishi kabi tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin.

Kimyo darslarida esa yer yuzida mavjud bo'lgan kimyoviy elementlar, kimyoviy elementlarning bir-biri bilan birikib yana boshqa bir moddalarni hosil qila olishlari, biz kundalik hayotimizda foydalanib kelayotgan har bir narsa va biz tanovul qilayotgan barcha oziq-ovqatlar turli kimyoviy birikmalardan tashkil topganligi, ularning foydali va zararli tomonlari, kislota va ishqorlar, ularning insoniyat olami uchun kundalik hayotida muhim bo'lgan kerakli jihatlari va shu bilan birga ularning atrof-muhitga ta'siri, ishlab chiqarish, sanoat qurilish tizimining tobora takomillashishi oqibatida tabiat ifloslanishining ortib borishi kabi tushunchalarni o'rganishlari mumkin.

Geografiya darslarida esa o'quvchilar butun yer sayyorasi, yer qobig'i va uning qatlamlari, ularda joylashgan moddiy va ma'naviy boyliklar, yer yuzida joylashgan suv va quruqlik qatlamlari, dunyo mamlakatlarining joylashgan o'rni, ulardagi iqlim sharoitlari, urbanizatsiya va shaharsozlik, tabiiy va texnogen hodisalar, ularning tiriklikka ijobiy va salbiy ta'sirlari, ekologiya, atrof-muhit va ob-havo o'zgarishlari, ularning tiriklik olamiga salbiy va ijobiy ta'sirlari kabi ko'plab tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin.

Bu fanlarni bir-biriga uyg'unlashtirish orqali biz o'quvchilarga keng qamrovli tushunchalar bera olishimiz va fanlararo yondashuvlar tufayli ularning nazariy bilimlari, tahliliy ko'nikmalarini oshirishimiz va ularning real hayotiy hodisalar haqidagi fikr va mulohazalarini yanada ko'proq takomillashtirishimiz mumkinligini bildiradi. Zamonaviy ta'limda texnologiyalar va turli xil innovatsion usullar o'quvchilarning malakasining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuning uchun zamonaviy xalqaro ta'lim tizimi fanlararo integratsiyani o'zida mujassam etgan STEAM ta'lim tizimini ma'qullab kelmoqda. STEAM ta'limi (Science- fan, Technology-texnologiya, Engineering-muhandislik, Arts-san'at, va Mathematics-matematika) bu- zamonaviy ta'lim texnologiyasi hisoblanib, u o'qitishga fanlararo yondashuvga asoslangan holda bir nechta fanlarni alohida-alohida o'qitishdan ko'ra yagona, integratsiyalashgan o'quv dasturi sifatida bir nechta fanlarni birlashtirgan holda o'qitilishi lozim va bu yondashuv o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tadqiqotlar ko'nikmalari va jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi deb hisoblaydi. Bunday ta'lim tizimini biz o'z tajribamizda foydalanib ko'rish orqali kelajakda erishishimiz mumkin bo'lgan natijani kuzatishimiz mumkin. Bu bilan bizning o'quvchilarimizda ham o'z-o'ziga nisbatan tanqidiy fikrlash qobiliyati, nazariy bilim va tahliliy ko'nikmalarini oshirishimiz hamda jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishimiz mumkin. Bu esa o'z-o'zidan kelajakda kelib chiqishi mumkin global muammolarga yechim topa oladigan kelajak avlodlarni yetishib chiqishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Chang, C.-H. (2011). Is Singapore's school geography relevant to our changing world? *Review of International Geographical Education Online (RIGEO)*, 1(2), 223-239. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1168710.pdf>.
2. Seow, T., Chang, J., & Neil Irvine, K. (2019). Field-Based Inquiry as a Signature Pedagogy for Geography in Singapore. *Journal of Geography*, 118(6), 227-237. <https://doi.org/10.1080/00221341.2018.1561740>.